

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısırıan Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

301 لنظريات الحديثة في تعليم اللغات
د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387

Doç. Dr. Yasin Gökbulut

Ensar Nemutlu

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar

Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulanmalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ali Göçer
Erciyes Üniversitesi

Özet

Hizmet öncesi öğretmen eğitimi ve öğretmen adaylarının mesleğe hazırlama süreci ile ilgili olan bu araştırmanın amacı, meslek öncesi öğretmen eğitimi sürecinde öğretmen adaylarının teorik bilgileri öğrenmeleri yanında öğrenilen bilgilerin uygulanabilirliğini sınama durumlarını ve bilgiyi beceriye dönüştürme açısından deneyim sahibi olup olmadıklarını ortaya çıkarmaktır.

Araştırma, nitel araştırma yöntemi tercih edilerek fenomenolojik araştırma deseni ile yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ERÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programında öğrenim gören 55 Türkçe öğretmeni adayını oluşturmaktadır. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve görüşme soruları odağında yapılandırılarak iki oturumla gerçekleştirilen söyleşilerle elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir.

Araştırmada elde edilen verilerden ulaşılan bulgu ve sonuçlara göre, öğretmen adayları, nitelikli insanın nitelikli bir eğitim ile yetiştirilebileceği, nitelikli bir eğitimin de nitelikli bir öğretmen kadrosu ile sağlanabileceğinin farkındalığına sahiptirler. Öğretmen adayları mesleklerine hazırlanmalarında teorik-pratik bütünlüğünün sağlandığı uygulamalı eğitimin kazanımlarına yönelik farkındalıkları yüksektir. Öğretmen adayları, mesleklerine donanımlı bir şekilde hazırlanmalarında uygulamalı eğitimin eksik olduğu düşüncesindedirler. Adayların üstünde durdukları ve vurgu yaptıkları en önemli konu, öğretmenlik rollerini yerine getirme konusunda yeterli olmadıkları düşüncesiyle meslek öncesi öğretmenlik eğitiminde teorik derslerden ziyade uygulamalı dersler istemektedirler. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde mesleğe pedagojik olarak hazırlanmalarının sağlanmasında uygulamalı dersler konulup bu derslerin amacına ve anlamına hizmet edecek şekilde gerçekleştirilmesine yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: öğretmen yetiştirme, meslek öncesi eğitim, kuram ve uygulama.

Evaluation of Pre-service Teachers' Opinions on the Importance and Functions of Applied Courses in the Teacher Training Process

Abstract

The aim of this study is to investigate the pre-service teacher education and teacher candidates' preparation for the profession is to reveal whether pre-service teachers have experience in terms of learning theoretical knowledge, testing the applicability of the learned knowledge and transforming knowledge into skills in the preprofessional teacher education process.

The research was structured with a phenomenological research design by choosing qualitative research method. The study group of the research consists of 55 Turkish teacher candidates learning at ERU Faculty of Education Turkish Language Teaching program. The data in the study were obtained through a semi-structured interview form (individual-group) and

interviews structured around the interview questions and conducted conversation in two sessions. The data obtained were analyzed by content analysis technique.

According to the findings and results obtained from the data obtained in the research, pre-service teachers are aware that qualified people can be raised with a qualified education and that a qualified education can be provided with a qualified teaching staff. Prospective teachers have a high awareness of the gains of applied education in which theoretical-practical integrity is provided in their preparation for their profession. Pre-service teachers think that practical training is lacking in their preparation for their professions. The most important issue that the candidates emphasize is that they want practical courses rather than theoretical courses in pre-professional teaching education, as they think that they are not sufficient to fulfill their teaching roles. At the end of the research, some suggestions were made for the implementation of applied courses in the undergraduate education of prospective teachers in order to ensure that they are prepared pedagogically for the profession and that these courses are carried out in a way to serve their purpose and meaning.

Keywords: teacher training, pre-professional education, theory and practice.

Giriş

Hızla değişen dünya, artan teknoloji, bilgiye kolay ve hızlı erişim, kuşaklar arası değişen anlayış farklılıkları öğretmen niteliğini sorgular hâle getirmiştir. Toplumda öğretmenin önemi hiç kuşkusuz hemfikir olduğumuz bir konudur. Bu nedenle öğretmenden beklenti çok yüksektir. Öğretmen adaylarının seçilmesinden başlamak üzere, yetiştirilmelerinde uygulanan müfredat, o müfredatın gerçekleşmesindeki zaman dilimi, mezuniyetten sonra atanma şartları irdelenmesi gereken hususlardır (Tozlu, 2022, s. 720).

Günümüzde toplumların hızla değişen dünyaya uyum sağlaması, ekonomik kalkınmaları, toplumsal refah düzeyi, bilgi çağına uygun nitelikli vatandaşlar yetiştirmesi; o toplumların eğitim sistemleriyle doğrudan ilişkilidir. Eğitim niteliğinin yükseltilmesi, başlangıçta bu eğitim sisteminin en önemli paydaşlarından biri olan öğretmenlerin yetiştirilmesi ile ilişkilidir. Öğretmen eğitimi ve öğretmenlere kazandırılan yeterlikler, bu öğretmenler tarafından verilecek olan eğitimin niteliğini belirler (Yağcı ve Kurşunlu, 2017, s. 2).

Bugünün dünyasında tüm alanlarda görülen değişim, dönüşüm ve gelişim döngüsü eğitim alanını da içine almakta ve eğitimin en temel unsuru olan öğretmen niteliği üzerine odaklanılması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmalar iki açıdan yürütülmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, öğretmen adaylarının bilinçli ve sistemli bir şekilde seçilerek amaca uygun yetiştirilmesi (hizmet öncesi eğitim), ikincisi de sistemdeki öğretmenlerin niteliklerinin geliştirilmesi (hizmet içi gelişim).

Bir Eğitim Sisteminin Verimliliğinin Temel Belirleyicisi Olarak Öğretmen ve Öğretmen Yetiştirme

Bir eğitim sisteminin niteliği ve öğretim programlarının işlevselliği ancak ve ancak öğretmenlerin nitelikleri ile görülebilir. Genel bir izlenimle eğitim sisteminin başarısı ya da başarısızlığından söz etmek yerine, ona can veren öğretmen unsurunun yeterli ve yetkin olup olmamasından söz etmek doğru olacaktır. Nitelikli bir öğretmen vasat bir programın uygulandığı eğitim sisteminde nitelikli bir eğitim verebildiği gibi, nitelikli bir öğretim programının uygulandığı eğitim ortamlarında başarı gösteremeyen öğretmenler de olabilir. Eğitimde asıl olan, (bilgi ezberleterek) bireyi kitaplaştırmak değil; öğrencilere becerilerini keşfettirerek hedef belirleyebilmelerinin, hedeflerini gerçekleştirebilmelerinin dilsel, düşünsel ve eğitsel alt yapısını oluşturmaktır. Türk eğitim sisteminin öğrenen odaklı yürütülmesi için

son çeyrek asırda başta öğretim programlarının değiştirilmesi olmak üzere ders kitapları, eğitim materyalleri vb. alanlarında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacına ulaşması için Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından özellikle öğretmen eğitimine önem verilmekte ve hizmet içi eğitimleri ile öğretmenlerin gelişimleri için büyük çaba sarf edilmektedir (Göçer, 2023_a, s. 20-22).

Bugün Türkiye’de görev yapan öğretmenlere yönelik yapılan değerlendirmelerde “deneyimsiz oldukları ve mesleği icrada etkin olamadıkları”ndan söz ediliyor olması, bir yerlerde yanlış yapıldığı gerçeğini su yüzüne çıkarıyor. Öğretmenler üzerine olumsuz değerlendirmeler yapılırken insanın aklına şu sorular geliyor: Öğretmenlerin mesleklerini etkin, öz güven duygusu içinde yapabilmelerini sağlayan “pedagojik alt yapı” meslek öncesi eğitimlerinde (lisans eğitimi) oluşturulmamış mıdır? Öğretmenler lisans eğitimleri sırasında okullarda rehber öğretmen gözetiminde “okul iklimi”ni tanıma imkânı bulabilmiş midir? (Göçer, 2023_b, s. 23-24). Göçer yaptığı tespit ve sorduğu sorular, adayların öğretmen yetiştirme sürecinin özellikle meslek öncesi eğitimlerinin önemine ve işlevine dikkat çekmektedir.

Meslek öncesi öğretmen eğitimi kapsamında adaylar mikro öğretim tekniği ile deneyimleme sürecine tabi tutulduklarında gerek yapay sınıf ortamlarında gerek okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması çerçevesinde staj dönemlerinde ve gerekse gerçek meslek yaşamlarında mesleklerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilecek duyuşsal, düşünsel ve psikolojik hazırbulunuşluğa sahip olabileceklerdir (Göçer, 2021, s. 53).

Öğretmen adaylarının meslek öncesi eğitim süreçlerinde mesleğe hazırbulunuşluklarını sağlayacak ve pedagojik bir alt yapı oluşturacak uygulamalara yer verilmesi gerekir. Özellikle sınıf yönetimi, materyal kullanma, öğrenci motivasyonunu sağlama, bilgi yerine bilginin kullanıldığı beceri gelişimini öncelikle alanlarda öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerine katılımı ve öğrenci merkezli eğitimin tüm şartlarının oluşturulmasını içeren öğretmen eğitimi uygulamalarına yer verilmesi gerekir (Göçer, 2016, s. 24). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması çalışmalarına başlamadan önce, sınıf içi öğretim süreçleriyle ilgili öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamaya koyma ve bu alanda kazandıkları deneyimlerin neler olduğunu görmeleri önemlidir (Kuran, 2009, s. 385).

Türkiye eğitim sisteminde branş öğretmeni yetiştirme programlarına bakıldığında öğretmenli yolculuğuna çıkan öğrencilerin lisans eğitimlerinde yakın geçmişe kadar yer verilmiş olan uygulamalı derslerin tamamının kaldırılmış olduğu görülmektedir. Mezun olmak için alınması gereken kredilerin tamamının bilgi ezberlemeye (ve sınava hazırlanmaya) yönelik öğretim dersleri ve kredilerinden oluştuğu, kültür, öğrenme çevreleri ile etkileşim, araştırma ve profesyonel uygulamalarda uzmanlık ve ileri çalışmalar gerektiren uygulamalı derslerin kaldırıldığı görülmektedir. Son sınıfta uygulama okullarında yapılan “Öğretmenlik Uygulaması I-II” dışında öğrencilerin mesleklerine hazırlanmalarını sağlayacak hiçbir uygulamalı dersin olmadığı görülmektedir.

Öğretmenlerin bütün bu ve benzer niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin mesleklerini çağın gereklerine uygun bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli olan yetkinlik ve yeterliklere sahip olmaları, aldıkları meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin niteliğine bağlıdır.

Öğretmen adaylarının hem lisans eğitimleri sırasında gerçekleştirecekleri staj için hem de mezun olduklarında icra edecekleri öğretmenlik mesleğine hazırbulunuşluklarının sağlanması için lisans programlarına teori ile pratiğin örtüştürülebilmesi açısından uygulamalı derslerin geri getirilmesi gerekmektedir. Finlandiya eğitim sisteminde öğretmen adayları lisans eğitimlerine başladıktan itibaren (ilk iki yıl (dört dönem) okullara gözlem yapmak, son iki yıl (dört dönem) da ders işlemek için) dört yıl (sekiz dönem) boyunca her dönem okullara

gönderilmektedir. Türkiye eğitim sisteminde öğretmen adayları okullara staj için sadece bir yıl (iki dönem) gidebilmektedirler.

Araştırmanın Kapsamı ve Amacı

Öğretmen yetiştirmede uygulanmakta olan öğretim programlarının yapısı, felsefesi ve içeriği oldukça önemlidir. Diğer bir deyişle, öğretmen adaylarının mesleğe hazırbulunuşluklarının sağlanmasında meslek öncesi öğretmen eğitiminin yol haritası mesabesinde olan lisans eğitimi programlarının önem ve işlevleri yadsınmaz.

Bu kapsamda araştırmanın amacı, meslek öncesi öğretmen eğitimi sürecinde öğretmen adaylarının teorik bilgileri öğrenmeleri yanında öğrenilen bilgilerin uygulanabilirliğini sınamaya durumlarını ve bilgiyi beceriye dönüştürme açısından deneyim sahibi olup olmadıklarını ortaya çıkarmaktır. Bunun yanında adayların öğretmen yetiştirme sürecinde uygulamalı derslerin önem ve işlevlerine yönelik görüş ve beklentilerini ortaya koymaktır.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Öğretmen adayları mesleklerine yeterli hazırbulunuşluk kazanabilmelerinde uygulamalı derslerin önem ve işlevleri konusunda neler düşünmektedirler?
2. Öğretmen adayları meslek öncesi öğretmen eğitimleri sürecinde teorik bilgileri öğrenme yanında öğrenilen bilgilerin uygulanabilirliğini sınyacak uygulamalar gerçekleştirmişler midir?
3. Öğretmen adayları aldıkları lisans derslerinin kendilerini mesleğe hazırlamada yeterli olduğunu düşünmekte midirler?

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi tercih edilerek fenomenolojik araştırma deseni ile yapılandırılmıştır. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve görüşme sorularının kullanıldığı iki oturumla gerçekleştirilen söyleşilerle elde edilmiştir.

Çalışma Grubu

Bu araştırma, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programında 2023-2024 eğitim yılı Bahar döneminde Yazma Eğitimi dersini almış olan 55 Türkçe öğretmeni adayından oluşan bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının belirlenmesinde, nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkmış olan (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 135) amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme tercih edilmiştir. Çalışma grubu içerisinde görüşme yapılacak katılımcıların belirlenmesinde ise random (rastlantısal) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yolla görüşme yapılması amacıyla çalışma grubunun yaklaşık 1/3'ünü oluşturan 18 Türkçe öğretmeni adayını belirlenmiş ve her biri ile birebir görüşme yapılmıştır. Söyleşi 37 kişilik bir grupla yaklaşık 3 saatlik zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Görüşme ve söyleşi yapılan katılımcılarla ilgili bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma Grubundan Görüşme ve Söyleşi Yapılan Öğretmen Adayları ile İlgili Kişisel Bilgiler

	Cinsiyet	f	%
Görüşme Yapılan Katılımcılar	Kadın	15	83,33
	Erkek	3	16,67
	Toplam	18	100,00
Söyleşi Yapılan Katılımcılar	Kadın	20	54,05
	Erkek	17	45,95
	Toplam	37	100,00
Tüm Katılımcılar	Kadın	35	63,63
	Erkek	20	36,37
	Toplam	55	100,00

Tablo 1’den de görülebileceği gibi araştırmaya dahil edilen katılımcılar arasından görüşme yapmak üzere belirlenen 18 Türkçe öğretmeni adayının 15’i kadın, 3’ü erkektir. Söyleşi yapılan katılımcıların sayısı 37 olup bu katılımcıların 20’si kadın, 17’si erkektir. Araştırmaya dâhil edilen toplam katılımcı sayısı 55 toplam katılımcıların 35’i kadın, 20’si erkektir.

Verilerin Toplanması

Veri, araştırma sorumuzu cevaplamamıza yarayacak her türlü bilgidir. Bir araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için esas elde edilmesi gereken o araştırmada kullanılacak olan veridir. Verinin toplanıp elde edilmesi bizim araştırmamızı gerçekleştirmedeki amacımıza ulaşmada en önemli basamaklardan biridir. İyi bir araştırmanın sağlam ve detaylı bir veriye dayalı olması, o araştırmanın kalitesine değer katar. Bu açıdan nitel araştırmalarda veri ile ilgili iki ana husus ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi veri toplama, ikincisi ise veri analizidir (Güler vd., 2015, s. 104).

Öğretmen adaylarının algıları öğretmenliğin kalbinde yer alır çünkü algıları öğretmen eğitimcileri tarafından fark edilmese de algılar mesleki gelişimi etkiler. Bu nedenle, öğretmen eğitimi derslerine ilişkin algılar, sağlanan eğitim deneyimlerinin etkililiği hakkında bilgi verebilir (Gödek Altuk, 2010, s. 17). Bu araştırmada veriler, söyleşi ve görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşme yapmak amacıyla katılımcılar arasından random (rastlantısal) örnekleme yoluyla seçilen 18 Türkçe öğretmeni adayının her biri ile yaklaşık 30 dakika süren birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söyleşi de dönem sonunda aralıklı iki bölümden oluşan 3 saatlik zaman diliminde gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi

İçeri analizi, verilerden onların içeriğine yönelik doğru yorumlama yapmak için kullanılan bir araştırma tekniğidir. İçerik analizi, metinlerin içerisinde gizli kalmış anlamların veya orada verilmek istenen mesajların, belli bir sistematik izlenerek kavramlar ve kategoriler şeklinde ortaya konup analiz edilmesidir (Güler vd., 2015, s. 332-333).

Araştırmada söyleşi ve görüşme sorularıyla elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Verilerin analizinde, etkileşimli veri süreçlerinde kayda geçirilen olay, olgu,

durum vb. boyutlara yönelik veriler yanında araştırmacı yapmış olduğu; katılımcıların görüş ve düşüncelerinin önemine vurgu yapılması, yönerge verilmesi, sürecin akışına uygun soru(lar) yöneltilmesi, konuşmalar arasında açıklamalar yapılması, katılımcı cevaplarına tetikleyici geribildirim verilmesi, anlaşılmayan ve duraksanan durumlarda sondaların verilmesi... gibi unsurlar da dikkate alınmıştır.

Söyleşi ve görüşmelerle elde edilen verilerin tablolaştırılarak yapılan analiz işlemlerinde aşağıdaki tanıma, tanımlama ve kodlama tekniği kullanılmıştır:

- AS₁, AS₂, ...: Araştırmacının sorduğu görüşme sorularını,
- ASYS₁, ASYS₂: Araştırmacının söyleşilerde yönelttiği soruları,
- ÖA₁, ÖA₂, ...: Görüşmeyle görüşüne başvurulmuş öğretmeni adaylarını,
- SKÖA₁, SKÖA₂, ...: Söyleşiye katılan veya söyleşide görüş belirten öğretmeni adaylarını,
- [1], [2], [3], ...: Katılımcıların (lisans eğitimi gören öğretmeni adaylarının) cevaplarından kayda değer bulunan ve tabloya/metne alınanları göstermektedir.

BULGULAR

1. Aşağıda öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerle elde edilen bulgular yer almaktadır.

Tablo 2. Öğretmen adaylarının öğretmenliğe hazırlanmalarında uygulamalı derslere yönelik görüşleri

<i>A₁: Öğretmen adayları mesleklerine yeterli hazırbulunuşluk kazanabilmelerinde uygulamalı derslerin önem ve işlevleri konusunda neler düşünmektedirler?</i>		
Görüşmelerin Yapıldığı Tarih Aralığı: 05.08.2024 - 12.08.2024	Kodlayarak Temalandırma	
Görüşme Süresi: Her görüşme = ±30 dakika	Kodlar	Tema(lar)
AÖ ₇ : Aslında biz öğretmen adaylarına uygulama fırsatı verilse daha kalifiyeli öğretmenler yetişeceğinden şüphem yok. Eğitim Fakültelerinde lisans eğitiminin başından sonuna kadar uygulamalı dersler yürütülmelidir [1].	teorik bilgilerin ömrü	
AÖ ₁₁ : Tüm öğrendiğiniz o teorik bilgiler silinip gidiyor. Geriye sadece sizin sınıf yönetimi beceriniz ve uygulamadaki kuvvetiniz kalıyor [2].	uygulamalı derslerin işlevleri	Öğretmen Yetiştirme Sürecinde
AÖ _{22, 55} : Öğretmenliğe hazırlık sürecinde uygulamalı dersler adaylarını sınıf içi gerçeklikle tanıştırır, eşsiz bir deneyim sunar, mesleğin karmaşıklığının-çeşitliliğinin anlaşılmasına ve farklı öğrenci ihtiyaçlarına yönelik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bundan dolayı lisans eğitimlerinde adaylara pratik derslerin verilmesi bulunmaz bir nimettir [3].	bilgiyi beceriye dönüştürme yetersizliği	Teorik Pratik Bütünlüğü
AÖ ₂₆ : Üniversitede ezber bilgiler ile dolu beyinler ve bilgisini hayata geçirmekte yetersiz bireyler ortaya çıkmaktadır [4].		
AÖ ₃₃ : Meslek öncesi eğitimde uygulamalı dersler göz ardı edildiğinde mesleğe başlayacak öğretmen adayları ders içerisinde daha önce deneyim elde edemediği için bocalayacaktır [5].	mesleğe hazırlanmada uygulamanın kazandırdıkları	
AÖ ₃₅ : Öğretmen adayları uygulamalı dersler sayesinde çeşitli eğitim teknolojilerini kullanmayı, farklı öğrenci profilleri ile çalışmayı ve sınıfı doğru biçimde yönetmeyi öğrenerek meslek öncesi eğitimde pek çok yetkinliğe sahip olmaları gerekir [6].		
AÖ ₅₃ : Uygulamalı dersler öğretmen adaylarının mesleğe uygun davranabilmelerini ve özgüven kazanmalarını sağlar [7].		

Tablo 2'den de görülebileceği gibi görüş belirten katılımcılar, ezberlenen teorik bilgilerin ömrünün kısa olduğunu, öğrenilen bilgilerin ancak ve ancak uygulamalı derslerle kalıcılığının

sağlanabileceğini ve öğretilen bilgilerin beceriye dönüştürme yetersizliğinin giderilmesi için uygulamalı derslerin konulması ve işlevsel olarak işletilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Tablo 3. Öğretmen adaylarının uygulama yapma durumları ve mesleğe hazırbulunmuşlukları ile ilgili görüşleri

A ₂ : Meslek öncesi öğretmen eğitiminiz sürecinde teorik bilgileri öğrenme yanında öğrenilen bilgilerin uygulanabilirliğini sınavacak uygulamalar gerçekleştirebildiniz mi? (Aldığınız lisans derslerinin sizi mesleğe hazırlamada yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?)		Kodlayarak Temalandırma	
Görüşmelerin Yapıldığı Tarih Aralığı: 05.08.2024 - 12.08.2024		Kodlar	Tema(lar)
Görüşme Süresi: Her görüşme = ±30 dakika			
AÖ ₇ : Uygulama yapmadım. Unutmayın ki herkes ders anlatabilir fakat herkes öğretmen olamaz. Bu yüzden sadece teorik dersler yetmez, uygulamalı dersler öğretmen adayının mücevhere dönüşme sürecidir [1].		uygulamalı derslerin işlevleri	
AÖ _{7,26} : Eğitim fakültelerinde derslerin teoriye yönelik olması, biz öğretmen adaylarının sadece bilgiyle doldurulması ve uygulama sürecinin olmayışı bizi bir sonuca götürmemektedir [2].		uygulamada sınanamayan ezber bilgi	Meslek Öncesi Öğretmen Eğitiminde Verimlilik
AÖ ₃₃ : Öğretmen adaylarının atandıklarında geleceğimizi bir aşçı gibi yoğurabilmeleri için meslek öncesi eğitim fakülteleri lisans eğitiminde pratik dersler konularak eğitim verilmesi gerekir [3].		öğretmen eğitiminde uygulamanın yeri	
AÖ ₄₀ : Öğretmenlik teoriden çok uygulamanın esas alınması gereken bir alandır. Bu sebeple biz adaylar pedagojik dersler alıp bu durumun sağlanmasını isteriz. Lakin biz derslerde ders işleyişini sadece ezbere dayalı olarak öğreniyoruz, uygulama yapma durumumuz yok [4].		öğretmen adaylarının donanımı ve eğitim fakültelerinin eğitiminin niteliği	
AÖ ₄₄ : Öğretmen yetiştirme konusunda öne çıkan ülkelere bakıldığında birçoğunun teorik dersler yanında fazla sayıda uygulama derslerinin olduğu görülmektedir. Bizim ülkemizde maalesef böyle değildir. Bundan dolayı öğrenilen teorik bilgileri sınavacak uygulamalar gerçekleştiremiyoruz ve dolayısıyla lisansta aldığımız dersler bizi mesleğe hazırlayamıyor veya biz hazırlanamıyoruz [5].			

Tablo 3'ten de görülebileceği gibi öğretmen adayları öğrenilen bilgilerin uygulanabilirliğini sınavacak uygulamalar gerçekleştirmelerine yönelik görüş bildirirken özellikle uygulamalı derslerin işlevlerine değinmektedirler. Görüş belirten öğretmen adaylarına göre, ezberlenen ama gerçekleştirilecek uygulamalarla sınanamayan bilgiler unutulup gidecek ve dolayısıyla herhangi bir değeri olmayacaktır.

2. Aşağıda öğretmen adayları ile yapılan söyleşilerden elde edilen bulgular yer almaktadır.

I. Oturum

Tarih: 10.07.2024

Söyleşi Saati: 09.00-11.30

Söyleşi süresi: ±2,5 saat

Toplam Katılımcı sayısı: 33. Görüş belirten katılımcı sayısı: 16

II. Oturum

Tarih: 10.07.2024

Söyleşi Saati: 13.00-15.30

Söyleşi süresi: ±2,5 saat

Toplam Katılımcı sayısı: 33. Görüş belirten katılımcı sayısı: 17

Söyleşilerde A grubundan 16 (SKÖA_{2,3,5,6,9,10,12,14,16,18,19,23,25,27,31,33}) ve B grubundan 17 (SKÖA_{34,35,36,38,39,42,45,47,48,51,52,55,56,57,58,62,66}) öğretmen adayı olmak üzere iki grupta araştırmaya dâhil edilen toplam 66 katılımcıdan 32'si görüş belirtmiştir. Söyleşilerde araştırmacının yönelttiği soru ve yönergelerine dayalı olarak katılımcılar tarafından ifade edilen görüşlerden kayda değer görülenler aşağıda verilmiştir.

ASYS₁: *Mesleğe yeterli hazırbulunmuşluk kazanabilmenizde uygulamalı derslerin önem ve işlevleri konusunda neler düşünümaktesiniz?*

SKÖA_{1, 2, 25, 24, 28, 37, 48, 51}: Eğitim fakültelerinde dersler teoriktir, uygulamalı derslere önem verilmemekte, zaman ayrılmamaktadır. Öğretmen adaylarına deneyim kazandıracak uygulamalar hiç de göz ardı edilecek değerde değildir [1].

SKÖA₅: Öğretmenlik deneyimle içselleştirilecektir, süreç temelli gidişat önemlidir. Fakülte içerisinde yapılan etkinlikler sürece dâhil edilmelidir. Öğretmenler öğrencilere bakış açısı kazandırmalı, okullar hayata hazırlamalıdır [2].

SKÖA_{8, 51}: Öğretmen adayları uygulama derslerinin sonucunda hem heyecanlarını düzenlemelerini hem de sınıf ortamına daha hazır olmalarını sağlar ve olumsuz bir sınıf ortamı ile karşılaştığında nasıl davranacağını bilir [3].

SKÖA₁₅: Az da olsa uygulamalı derslerin varlığı, öğrenciyi derslere çeken bir tiyatro oyunu misali hem keyif vermesi hem de derse katılımı sağlayarak öğrenmenin gerçekleşmesi açısından önemli işlev görebilecektir [4].

SKÖA₃₁: Öğretmenliğe hazırlık sürecinde uygulamalı dersler öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini geliştirmeleri sağlar ve meslek hayatlarına hazırlanmaları açısından oldukça önemlidir [5].

SKÖA₃₂: Öğretmen adaylarını mesleklerine tam donanımlı olarak hazırlamak istiyorsak uygulamalı dersler konulması ve bu derslerde adaylara birçok şey katacak şekilde işlevsel olmalıdır [6].

SKÖA₄₅: Öğretmenlik tek bir alandan oluşan bir meslek değil birçok özelliği ve yetkinliği gerektiren bir meslektir. Bir doktorun hastayı tedavi itmesi, bir ressamın sanat eseri ortaya çıkarması, bir mimarın güzel evler yapması gibi öğretmenin de bireylere rehberlik etmesi, mesleklere aday yetiştirmesi beklenir. Bu yüzden öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmaları için verilen lisans eğitimlerinde uygulamalı eğitim kilit noktadadır [7].

Söyleşiye katılan katılımcıları çoğunluğuna (SKÖA_{1, 2, 18, 24, 25, 28, 31, 36, 37, 46, 48, 50, 51}) göre, "Eğitim fakültelerinde dersler teoriktir, uygulamalı derslere önem verilmemekte ve zaman ayrılmamaktadır. Öğretmen adaylarına deneyim kazandıracak uygulamalar hiç de göz ardı edilecek değerde değildir. Aday öğretmen yetiştirme sürecinde mesleki becerilerin kazandırılıp geliştirilmesi açısından uygulamalı derslerin önemi yadsınamaz. Lisans eğitimi sürecinde uygulamalı dersler öğretmen adaylarının öğrendikleri teorik bilgileri sınıf ortamlarında uygulama, tecrübe sahibi olma, etkinlik tasarlama, materyal hazırlama, sınıfı yönetme, problemleri durumlarla başa çıkma gibi öğretim becerilerini geliştirmelerine fırsatlar sunar. Gerçek sınıf deneyimi kazandırır, mesleki donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olur."

ASYS₂: *Meslek öncesi öğretmen eğitiminiz sürecinde öğrendiğiniz teorik bilgilerin uygulanabilirliğini sınavan uygulamalar gerçekleştirdiniz mi? (Aldığımız lisans derslerinin sizi mesleğe hazırlamada yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?)*

SKÖA₂: Hayattaki her şey tecrübe, deneyim ile kazanılırken 4 yıllık lisans eğitimi sadece sınıfta 4 duvar arasında ezbere dayalı bilgilerle geçip gidiyor [1].

SKÖA₄: Uygulamalı dersler ve dolayısıyla etkileşim yok, dersler sunum şeklinde düz anlatımla yapılıyor [2].

SKÖA₅: Uygulamalı dersler kaldırıldığı için mülakata da hazırbulunuşluk daha az olacaktır [3].

SKÖA_{18, 20, 37, 50}: Lisans döneminde öğretmen adaylarının eğitimi ve gelişimi süreçlerinde uygulamalı derslerin önemi büyüktür. Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce sınıf ortamını her yönden görerek tecrübe etmeleri ileride yürütecekleri meslekleri için büyük avantaj sağlar [4].

SKÖA₂₃: Neredeyse hiç uygulama gerçekleştirmedim. Derslerin teorik ağırlıklı olması öğretmen adaylarının mesleklerine tecrübesiz olarak başlamalarına neden oluyor [5].

SKÖA₃₄: Uygulama yapmadım. Öğrencilerin özyeterlik algılarının düşük olması, güncellenen müfredatlar öğretmenliğe hazırlık sürecinde uygulamalı derslerin olmayışı adayların mesleğe bir adım daha geri gitmelerine sebep olmaktadır [6].

SKÖA₅₄: Alınan teorik bilgilerin pratiğe dökülmesiyle tam manada bir meslek eğitimi gerçekleşmiş olacaktır. Uygulamalar öğretmenlik mesleği hazırlıkta adaylara deneyim kazandırması açısından paha biçilmez bir değere sahiptir [7].

Araştırmaya dâhil edilen ve söyleşide görüş belirten katılımcıların tamamına yakını öğrendikleri teorik bilgilerin uygulanabilirliğini sınavan uygulamalar gerçekleştirmediklerini, bilgiyi beceriye dönüştürme deneyimi kazandıracak uygulama yapmadıklarını dile getirdikleri görülmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Eğitimin kalitesinin yükselmesi için meslek öncesi süreçte öğretmen adaylarının eğitimi önemli bir konudur. Çünkü eğitim sistemine taze kan olarak girip sistemin işleyişini günün gereklerine uygun bir şekilde dönüştürecek olan sistemin uygulayıcısı olan eğitimci kadrosudur. Daha değişik ve net bir söylemle ifade etmek gerekirse, öğretmen adaylarına hizmet öncesi verilen eğitim, sistemin başarılı olmasının temel belirleyicisidir.

Öğretmen adayları, mesleklerine donanımlı bir şekilde hazırlanmalarında uygulamalı eğitimin eksik olduğu düşüncesindedirler. Diğer bir ifade ile öğretmen adayları lisans eğitimleri sürecinde öğrendikleri bilgileri okul içi ve dışı ortamlarda uygulama yapmamalarını önemli bir eksiklik olarak görmektedirler. Bu veri eğitim fakültelerinde verilen eğitimin işlevselliği ve niteliği ile meslek öncesi öğretmen eğitiminde verimlilik konusunu gündeme getirmektedir.

Öğretmen adaylarının uygulama yapma durumuna yönelik verdikleri cevaplara bakıldığında neredeyse hiç olumlu görüş belirten bulunmamaktadır. Adaylar uygulama yapma imkânı bulamadıkları için hem yeteneklerinin farkında olma hem yeterliklerini ve eksikliklerini görme hem de mesleklerinde yetkinlik kazanma şanslarını yakalayamamaktadırlar. Öğretmen adaylarının uygulama yapma şansı bulamadıklarından dolayı dört yıllık lisans eğitimi aldıkları eğitim fakültelerinin adayları öğretmenlik mesleğine hazırlama işlevini yerine getirmediği ifade edilebilir. Bir öğretmen adayı (AÖ₄₃), eğitim fakültelerini “içi doldurulmayan lisans eğitimi” olarak nitelendirmekte ve şöyle devam etmektedir: “Eğitim fakültelerinde mikro öğretim tekniği her ders için yaygınlaştırılmalıdır. Aksi takdirde binlerce

mezun çıkaran fakülteler içi ezber bilgilerle doldurulmuş, faaliyet gösteremeyen beton yığınlarından farksız kalacaktır.”

Adayların üstünde durdukları ve vurgu yaptıkları en önemli konu, öğretmenlik rollerini yerine getirme konusunda yeterli olmadıkları düşüncesiyle meslek öncesi öğretmenlik eğitiminde teorik derslerden ziyade uygulamalı dersler istemektedirler. Araştırmaya dâhil edilen katılımcı adayların belirttikleri görüşlerden anlaşıldığına göre, öğretmen adaylarında deneyim ve donanım sahibi olunmadığı algısı oldukça belirgindir. Bu durum öğretmen adaylarının mesleğe hazırbulunmuşluk durumlarının zayıf ve özyeterlik algılarının da düşük olduğunu göstermektedir.

Söyleşide bir öğretmen adayı (SKÖA₃₄), “Öğretmenliğe hazırlık sürecinde uygulamalı dersler bir yandan adayların mesleğe hazırbulunmuşluklarını sağlarken aynı zamanda mesleğe yönelik olumsuz tavrımızın değişmesine, içimizde bir umudun yeşermesine zemin olmaktadır.” şeklinde görüş belirtmiştir. Burada öğretmen adayının “mesleğe hazırbulunmuşluk kazanma, olumsuz tavrın değişmesi ve içlerinde bir umudun yeşermesi”ne yönelik belirlemeleri, uygulamalı derslerin kazanımlarına işaret etmesi bakımından üzerinde durulması gereken önemli hususlardır.

Söyleşiye katılan öğretmen adaylarına göre, meslek öncesi dönemde kendilerinin eğitimi ve gelişimi süreçlerinde uygulamalı dersler olmazsa olmaz gerekliliktir. Bununla birlikte adayların mesleğe başlamadan önce sınıf ortamını her yönden görerek tecrübe etmelerinin, lisans eğitim süreçlerinde öğretmenlik rollerine yönelik kazanacakları deneyim ve sahip olacakları farkındalığın oldukça önemli olduğunu vurgulamalarıdır.

Öneriler

Öğretmen adaylarının nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi süreçlerinde bilgilerini kullanabilmeleri ve yapay sınıf ortamlarında becerilerini sınavabilmeleri için uygulamalı eğitimin imkânlarının kullanılması gerekir. Bu şekilde adaylar, deneyim kazanma süreçlerinde zayıf ve güçlü yönlerini görme, heyecanlarını kontrol edebilme, eksikliklerini giderme ve özgüven kazanma şansını yakalayabilirler. Bundan dolayı öğretmen adaylarının öğrendikleri bilgileri okul içi ve dışı ortamlarda uygulama yapma şansını yakalayacakları uygulamalı derslerle mesleğe hazırlanmaları için eğitim fakültelerindeki eğitimleri sürecinde uygulama derslerini de almaları sağlanmalıdır. Bu şekilde uygulamalı eğitimle hem verilen lisans eğitiminin işlevselliği artırılmış olacak hem de adayların mesleğe hazırbulunmuşlukları amaca uygun bir şekilde sağlanmış olacaktır.

Öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde mesleğe pedagojik olarak hazırlanmalarının sağlanmasında uygulamalı dersler konulması, konulacak ilgili derslerin sayıları ve süreleri amaca hizmet edecek şekilde geniş tutulması gerekmektedir.

Öğretmen eğitiminde verimlilik konusu odağında eğitim fakültelerinde verilen eğitimin işlevselliği ve niteliğinin artırılması için öğretmen yetiştirme süreçleri yeniden kurgulanarak meslek öncesi öğretmen eğitimi sistemi sil baştan yapılandırılmalıdır.

Kaynakça

- Göçer, A. (2016). Türkçe Öğretmen adaylarının gerçekleştirdikleri mikro-öğretim uygulamalarının kendi görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 40(1), 21-39.
- Göçer, A. (2021). *Metin işleme süreçli - mikro öğretim uygulama örnekli Türkçe öğrenme ve öğretim yaklaşımları* (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Göçer, A. (2023_a). *Öğretmenim beni sorumlulukla ödüllendir* (2. Baskı). Ankara: Pegem Kültür Yayınları.
- Göçer, A. (2023_b). *Öğreşme* (3. Baskı). Ankara: Pegem Kültür Yayınları.
- Gödek Altuk, Y. (2010). The role of teacher education courses in developing teachers' subject matter knowledge and pedagogical content knowledge. In M. F. Taşar & G. Çakmakçı (Eds.), *Contemporary science education research: pre-service and in-service teacher education* (pp, 17-21). Turkey, Ankara: Pegem Akademi.
- Güler, A.; Halıcıoğlu, M. B. ve Taşgın, S. (2015). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma* (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Kuran, K. (2009). Mikro öğretimin öğretmenlik meslek bilgi ve becerilerinin kazanılmasına etkisi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11), 384-401.
- Tozlu, N. (2022). Öğretmen-öğrenci yetiştirme sürecinde kuşak sorunu ve kalite/gelişim üzerine bir inceleme. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(34), 720-735.
- Yağcı, E. ve Kurşunlu E. (2017). Öğretmen adaylarının aldıkları mesleki eğitimin yeterliliğine ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik görüşlerinin incelenmesi. *Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi*, 7(14), 1-14.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (Geliştirilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.